

ИЛМ ФАН РИВОЖИ АСОСИДА ЎҚУВЧИ ЁШЛАРИНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ДИНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ

Қулматов Норқобил Эшмаматович

катта ўқитувчи, ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар

бўйича декан ўринбосари

.91-166-22-35.norqobil.65@mail.ru

Сулайманбеков Ойбек Дусбекович

Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий педагог кадрлар

тайёрлаш бўлими бошлиги,

oybek.sulaymanbekov@mail.ru

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,

чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг

Тошкент филиали

Аннотация: Ушбу мақоланинг мазмунида мамлакатимиз таълим-тарбия тизимида илм-фаннинг ривожланиши асосида ўқувчи ёшларнинг дунёқарабини шакллантиришда уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда ислом дини ва исломий диний қадриятларнинг ўрни ва роли баён этилади.

Калит сўзлар: Истиқлол, Янги Ўзбекистон, Ёшлар, Ватан, ватанпарвар, ватанпарварлик, ислом дини, қадрият, диний қадрият, таълим-тарбия.

Аннотация: В содержании данной статьи описывается место и роль ислама и исламских религиозных ценностей в формировании мировоззрения учащихся в духе патриотизма на основе развития науки в системе образования нашей страны.

Ключевые слова: Независимость, Новый Узбекистан, Молодежь, Родина, патриот, патриотизм, исламская религия, ценность, религиозная ценность, образование.

Annotation: The content of this article describes the place and role of Islam and Islamic religious values in shaping the worldview of students in the spirit of patriotism based on the development of science in the education system of our country.

Keywords: Independence, New Uzbekistan, Youth, Motherland, patriot, patriotism, Islamic religion, value, religious value, education.

Тадқиқот ишининг долзарблиги: Мустақиллик туфайли биз ўзимизнинг ҳақиқий ватанимизни топдик бу мустақилликнинг бизга берган энг олий неъматидир. Ватани ва юрти мустақил халқнинг ўзи ҳам мустақил бўлади. Ватани озод ва эркин одамнинг эрки ўз қўлида бўлади. Мустақиллик ана шундай буюк инсоний фазилатлар билан бирга фуқароларимизга ислом дини ва диний қадриятларимизни ҳам қайтариб берди. Диний ва диний қадриятлар фақат тинч, барқарор, мустақил юртда шаклланиши мумкин. Ана шундай барқарор илм – фан ривожланиш муҳити шароитида ўқувчи ёшларимизни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бугунги Ўзбекистон жамиятининг энг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Шундай экан биз танлаган “Илм-фан ривожини асосида Ўзбекистон ёшларини ватанпарварлик руҳида тарбиялашда диний қадриятларнинг ўрни ва роли” мавзуси ҳам бугунги кун учун энг долзарб мавзулардан бири ҳисобланади.

Муаммони ҳал қилиш йўллари: Юртимиз ўқувчи ёшларига илм-фаннинг ривожланиши асосида таълим-тарбия беришда, уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда, ўзбек миллий давлатчилик тарихимизни ўргатишда, тарихий хотира, маънавий мерос, миллий ва умуминсоний қадриятларимизни, жумладан диний қадриятларимизни уларнинг онги ва қалбига сингдиришда миллий-маънавий ривожланишнинг ўрни ва роли беқиёсдир. Ўқувчи ёшларимизга миллий ғоя асосида, ватанпарварлик руҳида таълим-тарбия бериш, ўқитиш бугунги Ўзбекистон жамиятининг ўз олдига қўйган асосий ва муҳим вазифаларидан биридир. Ҳеч кимга сир эмаски ҳар бир мустақил ривожланаётган жамиятда “тараққиётнинг тамал тоши ҳам, давлатни қудратли, миллатни буюк қиладиган куч ҳам илм-фан ривожини ва таълим ва тарбиянинг тўғри йўлга қўйилганидир”[1,30.10.2020].

Таклиф ва тавсиялар: Халқимизнинг ўтмишига, миллий давлатчилик тарихимизга бир назар ташлайдиган бўлсак, мустамлакачи Чор Россияси ва собиқ совет мафкураси ҳукмронлиги йилларида Ватанимиз тарихининг, миллий қадриятларимизнинг, жумладан ислом дини ва диний қадриятларимизнинг ноҳолисано талқин этилиши натижасида пайдо бўлган муаммоларни бугунги кунда ўқувчи-ёшларимизга тўғри тушунтириш, уларга холисано баҳо бериш, объектив талқин қилиш заруратини ҳаётнинг ўзи мамлакат тараққиётининг асосий вазифалардан бири қилиб кун тартибига қўйди.

Бу соҳада Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти И.А.Каримовнинг ташаббуслари билан мустақиллик йилларида амалга оширилган катта ишлар ва президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан амалга ошириб келинаётган Ватанимиз тарихини ўрганишнинг янги концепцияси

яратилди. Бугунги кунда ҳам миллий давлатчилик тарихимизни ўрганишда ва ўқувчи ёшларга замонавий илм-фан асосида таълим-тарбия беришда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ-5712 сонли фармони” [2,2019.30.04] ҳамда, “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 2019 йил 8 октябрдаги 11Ф-5847-сон [3,2019.8.10], фармонларига мувофиқ, халқ таълими тизими ва олий таълим тизимида таълим-тарбия сифатини ошириш, соҳадаги мавжуд норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, халқ таълими ва олий таълим муассасаларининг халқаро нуфузини янада ошириш ва мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар, бўлажак миллий кадрларни тайёрлашда уларнинг фаоллигини таъминлаш янги Ўзбекистоннинг энг долзарб вазифаларидан биридир.

Кутилаётган ижтимоий самара(натيجا): Ўқувчи ёшларни ватанпарварлик ҳисларини тарбиялаш механизмларини такомиллаштириш технологияларидан фойдаланишнинг назарий-педагогик асослари ишлаб чиқиш, унинг шакллари ва самарали усулларини аниқлаш ва таълим-тарбияни такомиллаштиришда ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш мотивларини ишлаб чиқиш, ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда мактаб, оила маҳалла ва диний идора жамоатчилик кенгаши ҳамкорлигини шакиллантиришда, шахсни камол топтиришда ёрдам беради.

Мана бугун ўттиз бир йил бўлибдики юртимизда яшаб, фаолият кўрсатаётган 130дан ортиқ миллат ва элат вакилларининг маънавий дунёси виждон ва эътиқод эркинлиги, ҳар бир инсон хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга эканлиги, диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмаслиги ҳамда миллатлараро муносабатларнинг ривожланиши учун кенг имкониятларнинг яратилиши мустақил янги Ўзбекистон ҳукумати томонидан ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамияти қуриш йўлида олиб борилаётган оқилона ва одилона сиёсатнинг самарасидир.

Ўз даврида мустақил Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.А.Каримов таъкидлаганларидек “Мустақиллигимизнинг дастлабки кунлариданоқ аждодларимиз томонидан кўп асрлар мобайнида яратиб келинган ғоят улкан, бебаҳо маънавий маданий меросни тиклаш ниҳоятда муҳим вазифа бўлиб қолди.[4, Б-137]

“Агар катта авлоднинг билими ва тажрибасини, узоқни кўра олиш фазилатларини ёшларимиздаги ғайрат-шижоат, мардлик ва фидоийлик билан

бирлаштира олсак, кўзлаган марраларга албатта етамиз. Янги Ўзбекистонни ана шундай билимли ва бунёдкор ёшларимиз билан биргаликда барпо етамиз”. [5,29.12.2020] Ўзбекистон азал-азалдан қадимий динлар ривож топган макон сифатида дунё тарихида алоҳида мавқега эга. Бу муборак заминда аждодларимиз бошқа дин вакилларига доимо ҳурмат билан қарагани, мана шу юрт озодлиги йўлида улар билан бирга кураш олиб боргани, елкадош бўлиб меҳнат қилганини ҳеч ким инкор эта олмайди. Ушбу масалага тўхталиб, биринчи Президентимиз И.А.Каримов жумладан шундай деган эди. “Минг йиллар мобайнида Марказий Осиё ғоят хилма-хил динлар, маданиятлар ва турмуш тарзлари туташган ва тинч тотув яшаган марказ бўлиб келди” [6, Б-142]. Диний муносабатларни йўлга қўйишда Ўзбекистон ўзига хос бой тажриба орттирган десак муболаға бўлмайди. Бугунги кунда 130 дан зиёд миллат ва элат вакиллари истиқомат қилаётган ва 16 диний конфессия фаолият кўрсатаётган Ўзбекистон асрлар мобайнида турли маданиятлар, миллий ва диний анъаналар, диний эътиқодлар учрашган табаррук замин бўлиб келган, миллий ва диний бағрикенглик ўзбек маданияти ва менталитетининг ажралмас қисмига айланди.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси барча фуқароларнинг виждон эркинлигини кафолатлайди. [7,Б-12].1998 йил май ойида қабул қилинган янги таҳрирдаги “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни ҳам юртимиз фуқароларининг диний бағрикенглик тамойили асосида фаолият юритишига яна бир ижобий имконият яратди.

Давлатимиз мустақиллигимизнинг илк кунлариданок ўзининг динга муносабатини “Дунёвийлик даҳрийлик эмас” тамойили асосида аниқ ва қатъий белгилаб олди. Давлатимизнинг динга муносабати “Инсон эътиқодсиз яшай олмайди” деган аниқ ишонч асосида белгиланди. Бу тамойил мустақиллик йилларида “Аллоҳ қалбимизда, юрагимизда” сўзларида ўз ифодасини топган.

Бугунги кунда юртимизда турли динларга мансуб қадриятларни асраб-авайлаш барча фуқаролар ўз эътиқодини амалга ошириши учун зарур шарт-шароитларни яратиб бериш, динлар ва миллатлараро ҳамжиҳатликни янада мустаҳкамлаш, улар ўртасидаги қадимий муштарак анъаналарни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда.

Мустақиллик туфайли ўзлигимизни англаш, маънавий қадриятларимизни тиклаш жараёни кечаётган ҳозирги пайтда умуман динга, айникса, ота-боболаримиз дини бўлган ислом динига муносабат тубдан ўзгарди.

Мамлакатимиздаги 35 миллиондан зиёд аҳолининг 93 фоиздан кўпроғини мазкур динга эътиқод қиладиган туб халқлар ташкил этади.

Ислом дини баркамол авлодни тарбиялаш, маънавий ва ахлоқий юксакликка даъват этиш билан бир қаторда, уни ёвуз, қабих амаллардан қайтариш хусусиятлари билан ҳам ажралиб туради. Шу сабабли ҳам жамиятимизнинг миллий, диний-маърифий асосларини ташкил этган ислом дини ва диний кадриятларимиз ўқувчи ёшларимизни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда ҳозирги маънавий-ахлоқий юксалишимизнинг манбаи бўлиб хизмат қилмоқда.

Миллий ва диний кадриятларнинг ҳаётимизда муҳим ўрин тутиши, тарихий хотирамизни тиклаб, ўзлигимизни англашимиздаги роли, янги жамият куришда муҳим куч-қудрат манбаи эканини биринчи президентимиз И.А.Каримовнинг куйидаги фикрларида ҳам кўришимиз мумкин.

“Биз ўз миллатимизни мана шу муқаддас диндан айри ҳолда асло тасаввур қила олмаймиз. Диний кадриятлар, исломий тушунчалар ҳаётимизга шу қадар сингиб кетганки, уларсиз биз ўзлигимизни йўқотамиз”[8, Б-350].

Ислом дини бошқа динга эътиқод қилувчилар билан ҳамкорлик қилишни тақиқламаслиги, унинг таълимоти диний бағрикенглик тамойилларига асосланиши барча манбаларда ўз аксини топган. Жумладан, Қуръони Каримнинг “Мимтаҳана” сураси 8-оятида “Дин тўғрисида сизлар билан урушмаган ва сизларни ўз юртингизда (ҳайдаб) чиқармаган кимсаларга нисбатан яхшилик қилишингиз ва уларга адолатли бўлишингиздан Аллоҳ сизларни кайтармас. Албатта, Аллоҳ адолатли кишиларни севар[9, Б-550].

Хулоса қилиб айтганда, катта-катта ўзгаришлар ва туб ислоҳотлар амалга оширалаётган бугунги янги Ўзбекистон шароитда, ҳар томонлама етук мукаммал комил инсонларни тарбиялаб вояга етказиш ва шакллантириш жараёнида илм-фан ривожига асосида дунёвий илмларни эгаллаш, замонавий технологияни бошқариш билан бир қаторда муқаддас ислом динимизни ва диний кадриятларимизни ўқувчи ёшларимизга ўргатиш ва уларнинг онги ва қалбига сингдиришда диний бағрикенглик (толерантлик)ка кенг имкониятлар яратиб берилиши давлат мустақиллигини мустаҳкамлашда ва миллатлараро тотувликни таъминлашда энг муҳим вазифалардан бири саналади. Ўз тарихини, миллатининг бой маънавий меросини, ўзлигини, муқаддас дини ва урф-одатларини яхши билган авлодгина мустақилликнинг қадрига етади, унинг пойдеворини мустаҳкамлашга бор куч-қуввати ва ақл идроқини бахшида эта олади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Мамлакатимизда таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш, илм-фан соҳаси ривожини жадаллаштириш масалалари муҳокамаси бўйича видеоселектор йиғилиши” Тошкент, 30.10.2020 йил
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-11-Ф-5847сон фармони.
4. Каримов.И.А. Ўзбекистон XXI бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва таррақиёт кафолатлари. Т., Ўзбекистон. 1997. Б. 137.
5. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси. Тошкент. 2020 йил 29 декабр
6. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва таррақиёт кафолатлари. Т. Ўзбекистон. 1997 й. Б. 142.
7. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент “Ўзбекистон” Нашриёт-Матбаа ижодий уйи. 2014, Б.12.
8. Каримов И.А. Оллоҳ қалбимизда юрагимизда. Каримов И.А. Биз келажагимизни Ўз қўлимиз билан қураимиз. Т. Ўзбекистон, 1999, 7-жилд. Б. 350.
9. Қуръони Карим маъноларининг таржима ва тафсири. Т. 2004. Б. 550.